

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ УСУЛЛАРИ

Кораев Алишер Хурсанович,
Мустақил тадқиқотчи
E-mail: qorayevalisher1@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Ушбу илмий мақолада бугунги кунда долзарб мавзу: қурилиш соҳасида содир этиладиган жиноятлар, хусусан иқтисодий жиноятларни тергов қилишнинг криминалистик хусусиятлари муҳокама қилинади. Ушбу жиноятларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларни тергов қилиш фаолияти ўртасидаги боғлиқлик, тергов жараёнида иқтисодий билимларнинг аҳамияти, унда фойдаланиладиган тергов ҳаракатлари, тергов вазиятларини режалаштириш масалалари муҳокама қилинган. Бундай муносабат тергов учун услубий аҳамиятга эга эканлигига эътибор қаратилади. Шунингдек, мақолада қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларни фош этишнинг криминалистик жиҳатлари ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қурилиш, иқтисодий жиноят, криминалистика, тергов методикаси, назорат ўлчови, инвентаризация, суд-бухгалтерия экспертизаси.

Турли тоифа жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хослиги терговчи мақсага эришишни таъминлаш учун танлайдиган - тактика билан боғлиқ. Ушбу тактика содир этилган жиноятнинг хусусиятлари, қолаверса жиноятни содир этган шахсларга оид маълумотлардан келиб чиқиб танланади. Бугунги кунда иқтисодий жиноятларни тергов қилишнинг замонавий усуллари иқтисодиёт, техника, технология ва бошқа тегишли соҳалардаги билимлардан комплекс фойдаланишни талаб этади ва уларнинг маълум қисми криминалистик методик тавсиялар шаклига эга бўлади.

Иқтисодий жиноятларни тергов қилишда махсус билимлардан фойдаланиш масаласи узок йиллар давомида ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган ободонлаштириш, аҳолини уй-жой билан таъминлаш, мавжуд бино ва иншоотларни реконструкция қилиш билан боғлиқ ишларнинг жадаллашиши фонида соҳада содир этилаётган жиноятларни тергов қилишда махсус билимларнинг аҳамияти ошиб бормоқда. Бироқ, мазкур йўналишда бир қатор масалалар борки, шу вақтга қадар криминалистикада етарлича ўрганилмаган ва тадқиқ этилмаган. Хусусан, қурилиш соҳасида содир этиладиган талон-тарож жиноятларини тергов қилиш ҳам ўз криминалистик жиҳатларига кўра шулар жумласидандир.

Қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилишда шу нарсани инобатга олиш керакки, содир этилган жиноятлар аниқ жинойий фаолият элементлари ҳисобланади. Бошқача айтганда, содир этиладиган ҳар бир жиноят жинойий фаолият тизимини ташкил этади. Шунинг учун одатда, мазкур соҳада иқтисодий жиноят содир этадиган шахс бир неча жиноят содир этиш билан чекланмайди, ўзининг ғаразли мақсадларига эришиши учун узок вақт давомида юзага келган шарт-шароитдан унумли фойдаланишга ҳаракат қилади. Жиноятни содир этиш мақсади ҳам айнан қулай шарт-шароит юзага келиши билан пайдо бўлади.

Таҳлил қилинаётган соҳада содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилишда уни содир этган инсоннинг шахсий сифатларини ўрагиш ҳам муҳим. Умуман олганда, ушбу тоифа жиноятларни содир этган инсонлар шахсидаги хислатларни икки тоифага бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади. Хусусан, Ю.Н.Кулешев [1] биринчи тоифага барча инсонларга хос бўлган одатий хислатларга эга бўлган ва мазкур тоифа жиноятларни содир этган шахсларни киритган. Унга кўра, мазкур шахсий фазилатлар жамланмаси асосида жиноят содир этган шахсларнинг типик моделини

ишлаб чиқиш мумкин. Иккинчи тоифага эса соҳада аниқ иқтисодий жиноятни содир этган аниқ бир фуқаронинг шахсини аниқлаш имконини берувчи шахсий сифатлар киритилади. Ушбу шахсга оид хусусиятлар аниқ жиноятларни фош қилишда тергов органларига ёрдам бериш билан бирга, жиноят содир этган инсоннинг шахсини аниқлашда ҳам кўл келади. Чунки мазкур шахсий фазилятлар содир этилган жинойий қилмишнинг айрим ҳолатларида ўз аксини топади ва улардан тергов органлари исботлаш жараёнида фойдаланади.

Одатда, қурилиш соҳасидаги талон-тарожликлар қурилиш ташкилотининг қонуний молия-хўжалик фаолияти кўриниши остида содир этилади. Бундай ҳолларда эса фаолият ташқи кўринишидан хўжалик юритувчи субъектларнинг шунга ўхшаш фаолият турларидан деярли фарқ қилмайди. Шунинг учун фақатгина из қолдирувчи бир қатор объектлар, хусусан бухгалтерия, моддий ҳисобот каби ташкилотда олиб борилган барча молиявий операциялар акс этган ҳужжатларни таҳлил қилиш орқалигина жиноятни фош қилиш мумкин. Қурилиш соҳасида содир этиладиган талон-тарож жиноятларини тергов қилишда иқтисодий ва ҳужжатли таҳлил усулларидан қурилиш-монтаж ишлари бажарилганлигини, баҳолаш нормалари оширилганлигини аниқлашда, бажарилган ишлар баҳоси ва миқдорининг ошириш учун қилинган ҳисоботларни дастлабки ўрганишда фойдаланиш мумкин. Шундай тарзда жиноятнинг содир этилиш усуллари, етказилган зарарнинг аниқ миқдори аниқланади, шахснинг ўрганилаётган ҳолатга алоқадорлигига оид далиллар тўпланади. Бошқа манбаларда бу соҳадаги талон-тарож жиноятларини тергов қилишда уч йўналиш бўйича далилларни тўплаш мумкинлиги ўранилган [2]: қурилиш объекти фаолияти билан боғлиқ (кўздан кечириш, назорат ўлчови, инвентаризация, молия-хўжалик фаолиятни текшири), ишчиларга иш ҳақини тўлаш билан боғлиқ ҳужжатларни расмийлаштириш, шунингдек

Бундан ташқари, қурилиш соҳасидаги жиноятларни аниқлаш ва уларни фoш қилишда назорат усулларида бўлган инвентаризация ва назорат ўлчовини ўтказиш тез-тез қўлланилади. Уларни ўтказишнинг аҳамияти шундаки, ушбу чоралар қурилиш объектларида бажарилган ишлар ҳажми ва қиймати сунъий равишда оширилганлигини аниқлашга ёрдам беради. Масалан, инвентаризация орқали ортиқча ва кам ҳисоблаш ҳолатлари, бухгалтерия ҳисоби кўрсаткичларининг ошончилиги текширилади. Қурилишда талон-тарож бўйича ишларда ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-тарож қилиш фактларини билиш учун инвентаризация ўтказиш мажбурий бўлиб, бу орқали моддий жавобгар бўлган шахсларнинг товар-моддий қимматликларни ўзлаштирганлиги аниқланади.

Қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятларни аниқлашнинг яна бир муҳим механизми – бу объектларда назорат ўлчовини ўтказиш ҳисобланади. Амалдаги қонунчилигимизга кўра, қурилиш қиймати 10 млрд сўмгача бўлган объектларда ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмини аниқлаш мақсадида объект фойдаланишга топширилгандан ва ёки қурилиш-монтаж ишлари юзасидан назорат ўлчови [3] ўтказилади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан мазкур масалада Давлат молиявий назорати инспекциясига мурожаат қилиниши мумкин. Текширувнинг ушбу усули орқали лойиҳа-смета ҳужжатлари, бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотлар, қабул қилиб олиш далолатномалари ўрганилади.

Назорат ўлчови жараёнига масъул мансабдор шахслар, ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини имзолаган моддий жавобгар шахслар жалб этилади. Бажарилган қурилиш ишлари тўғрисидаги маълумотлар ишончилигини текшириш уларни инструментал ўлчаш, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ, шунингдек лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган ва амалга оширилган ишлар миқёсини ҳисоблаш, ҳисобга олиш

маълумотлари билан амалда бажарилган ишларни ўзаро солиштириш йўли билан аниқланади.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бўлмаган бир қатор давлат ташкилотлари мавжудки, уларнинг ҳам фаолияти соҳадаги жиноятларни, хусусан қурилишдаги иқтисодий жиноятларни аниқлашга қаратилган. Уларга биринчи навбатда назорат-тафтиш органларини мисол сифатида келтириш мумкин. Мазкур ташкилотлар айрим мансабдор шахсларнинг фаолиятида жиноят белгилари мавжудлигини кўрсатувчи маълумотларни тергов органларига тақдим этадилар. Жиноят иши доирасида эса қўйидаги тергов ҳаракатларини ўтказишга зарурат юзага келади: ҳужжатларни олиб қўйиш, муайян ҳужжатларни олиб қўйиш мақсадини кўзлаб тинтув ўтказиш, тегишли ҳужжатларни кўздан кечириш, гумон қилинувчи, айбланувчи, гувоҳларни сўроқ қилиш. Алоҳида ҳолларда қурилиш майдонларида ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракати ҳам амалга оширилиши мумкин.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришни режалаштиришда мутахассис ёрдамига таянилади [4]. Мутахассис нафақат кўздан кечиришни режалаштиришда, уни самарали ўтказишда ҳам терговчига кўмаклашади. Одатда ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш керакли ҳужжатлар олиб қўйилган, заруратга қараб тинтув ўтказилган, иш ҳолатлари юзасидан гувоҳлар сўроқ қилингандан кейин ўтказилади. Мазкур далил тўплаш усули орқали қўшимча маълумот, далиллар қўлга киритилади, содир этилган жиноят тўғрисида ҳар томонлама ва тўлиқ тасаввур пайдо бўлади. Шу билан бирга, мазкур тергов ҳаракати орқали илгари тўпланган далилларнинг ишончилиги текширилади [5]. Шуни таъкидлаш керакки, ушбу тергов ҳаракати қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилишда кенг тарқалмаган.

Тергов жараёнида кенг қўлланиладиган тергов ҳаракатларидан бири – бу ишга алоқадор ҳужжатларни олиб қўйишдир. Мазкур ҳужжатлар қурилиш ишлари бажарилганлиги ва молиялаштирилганлиги механизми акс этади. Уларнинг ўрганилиши қурилиш материаллар билан қай даражада таъминланганлиги, ишчиларга иш ҳақи қай ҳолатда тўланганлиги ҳақида маълумотларни тезкорлик билан олишга хизмат қилади. Ҳужжатларни олиб қўйишнинг тергов дастлабки даврларида зудлик билан ўтказилиши манфаатдор шахслар томонидан алоҳида ҳужжатларнинг йўқ қилиниши, сохта ҳужжатлар билан терговни чалғитишнинг олди олинади. Баъзи ҳолларда ўша ташкилотда қайта-қайта ҳужжатларни олиб қўйиш ўтказилиши мумкин, бунга бошқа тергов ҳаракатларини амалга ошириш натижалари бўйича янги ҳужжатларнинг аниқланиши сабаб бўлади. Шунинг учун терговчи жиноят ишига гумон қилинувчи тариқасида жалб қилиниши мумкин бўлган шахслар томонидан уларнинг жинойий қилмишларини кўрсатувчи ҳужжатларни йўқ қилиш ёки қалбакилаштиришининг олдини олиш учун имкон қадар бу тергов ҳаракатини ортиқча шов-шувларсиз ўтказиши керак. Ушбу тактика айбдор шахсларни тез аниқлаш имконини беради.

Ишга алоқадор ҳужжатларни олиб қўйишдаги муҳим масалалардан бири – бу керакли ҳужжатларни аниқлай олишдир. Терговнинг дастлабки даврларида зарур ҳужжатлар рўйхати олинган тезкор-қидирув маълумотлари асосида шакллантирилиши мумкин. Бунда тезкор маълумотлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Шу билан бирга, юбқорида таъкидланганидек ишга мутахассисни жалб қилган ҳолда айнан қайси ҳужжатларда жиноят излари акс этиш мумкинлиги, улар қаерда кимда сақланиши ва уларни сақлашга, юритишга ким масъул этиб белгиланганлигини аниқлаш мумкин бўлади. Шунинг учун терговчи ушбу тергов ҳаракатини ўтказишдан олдин мутахассис ва тезкор-қидирув ходимларини жалб этган ҳолда терговни

режалаштириши тўғри бўлади. Чунки уларнинг ёрдами тергов учун жуда муҳим бўлиб, тергов жараёнини тўғри баҳолаш имконини беради. Айрим олимлар бундай ҳолларда бир эмас, бир неча мутахассисни ишга жалб қилиш кераклигини таъкидлашади [6]. Уларга кўра, мутахассилар ҳам қурилиш соҳасидан, ҳам иқтисод соҳасидан ишга жалб қилиниши керак бўлади.

Қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларни тергов қилишда ўтказиладиган тергов ҳаракатларидан яна бири – бу **ТИНТУВ** ҳисобланади. Одатда, тинтув тадбиркорлик субъектлари томонидан амалга оширилаётган қурилиш ишлари бўйича амалга оширилади. Бунда қурилиш объектига доир керакли ҳужжатлар тадбиркорнинг уйида ёки бошқа жойда сақланиши мумкин. Алоҳида ҳолларда ҳужжатлар юридик шахслар ихтиёрида сақланаётган бўлиши ҳам мумкин. Уни муваффақиятли ўтказиш учун терговчи яна тезкор-қидирув маълумотларига таянади. Терговчи тинтув ўтказишдан олдин аниқ режа тузиши ва унда тинтув жараёнида келиб чиқиши мумкин бўлган муаммоли ҳолатларни ҳам олдиндан инобатга олиши зарур. Шундан келиб чиқиб, терговчи юз бериши мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олиш учун мақбул комплекс тактик усулларни тузади. Бунда асосий мезон кимга тегишли бино-иншоотда тинтув ўтказилаётгани, яъни объект эгасининг шахсини жиддий ўрганиши керак бўлади.

Шу билан бирга, қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилишда суд-бухгалтерия экспертизасининг хулосаси ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Умуман олганда, экспертизанинг айнан қайси турларини ўтказиш жиноятнинг ўзига хослигидан келиб чиқиб тайинланади. Суд-бухгалтерия экспертизаси орқали бухгалтерия ҳисобини юритишда, молиявий воситалар ҳаракатида қонунбузилиш ҳолатларини аниқлаш, шунингдек икки томонлама ҳисоботнинг мавжудлигини аниқлаш мумкин. Шу билан бирга, соҳадаги иқтисодий жиноятларни тергов қилишда молия-иқтисодий экспертиза ҳам тайинланади. Ушбу экспертизанинг

предмети тегишли қурилиш ташкилотининг молия-хўжалик фаолияти бўлиб, бунда молиявий натижалар, амалга оширилган молия-хўжалик операцияларнинг иқтисодий асосланганлиги таҳлил қилинади.

Бугунги кунда текширувлар (тафтиш) тайинлаш, уни ўтказиш, комплекс қурилиш-иқтисодий экспертиза ўтказиш жараёнида бир қатор муаммолар келиб чиқади. Булар жараённинг мураккаб эканлиги, малакали мутахассисларнинг мавжуд эмаслиги сабабли зарур ўрганишларни ўтказишнинг имконсизлиги, сўралган ҳужжатларнинг тақдим этилмаслиги, уларни ўтказишнинг узоқ вақт талаб қилиши кабилар [7]. Шунингдек, қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилиш бўйича криминалистик билимларнинг етарли даражада эканлиги тергов сифати ва унинг тўлиқлигини таъминловчи асосий кафолатлардан биридир. Шунинг учун мазкур тоифа жиноятларни фош қилиш билан шуғулланувчи ҳуқуқни муҳофаза қилиш ходимларининг амалий тайёргарлигини ошириш ҳам бугунги кунда заруратга айланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, соҳада содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилишда ходимлар учун криминалистик тавсиялар ишлаб чиқиш илм-фан олдида турган муҳим вазифа саналади. Бунинг учун масаланинг қуйидаги ташкилий-тактик ва методологик жиҳатларини кўриб чиқиш зарур:

қурилиш соҳасида содир этиладиган талон-тарож жиноятларни тергов қилиш вазифаларини ўрганиш;

ушбу мақсадларга эришиш усул ва воситаларини қўллашга асос бўлувчи тергов вазиятларини таҳлил қилиш;

мазкур тоифа жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда фойдаланиладиган усулларни белгилаш;

соҳада содир этиладиган талон-тарож жиноятларни тергов қилиш вазифаларини ҳал этишга қаратилган воситаларни аниқлаш.

Тергов жараёнида қўлланиладиган таҳлилий усуллардан бири – бу иқтисодий таҳлил бўлиб, хўжалик фаолият соҳасини иқтисодиёт билимлари билан ўзаро солиштириш, майда деталларга ажратиш, гуруҳлаштириш, умумлаштириш орқали ўрганилади. Иқтисодий таҳлилнинг мустақил йўналишларидан бири эса бухгалтерия таҳлили ҳисобланади. Бухгалтерия таҳлили эса бухгалтерия ҳисобининг назорат функцияларига асосланади [8]. Иқтисодий билимлар тизимида иқтисодий таҳлил ва бухгалтерия ҳисоби бир бири билан боғлиқ ва бир бирини тўлдиради.

Қурилиш соҳасидаги иқтисодий жиноятларни тергов қилишда кенг қўлланиладиган яна бир усуллардан бири ҳужжатли таҳлил усули ҳисобланади [9]. Уни амалга оширишнинг бир қанча усуллари мавжуд: расмий текширув, норматив текширув, арифметик текширув, бир турдаги моливий операциялар амалга оширилганлигини тасдиқловчи бир қанча ҳужжатларни ўрганиш. Умуман олганда, иқтисодий-криминалистик таҳлилнинг маълумот берувчи асоси корхонанинг хўжалик ва молиявий фаолиятида акс этувчи иқтисодий кўрсаткичларда ўз аксини топади. Қурилиш соҳасидаги асосий иқтисодий кўрсаткичлардан бири – бу маҳсулотнинг таннархи ва бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланади. Қурилишдаги барча харажатлар ҳисоби журнал-ордер шаклидан фойдаланган ҳолда олиб борилади [10]. Унда ҳар бир объект бўйича олиб борилган қурилиш-монтаж ишларига ажратилган барча харажатлар ўз аксини топади.

Сарф қилинган барча харажатлар (ойлик иш ҳақи, қурилиш хомёшё, масхусулотлар) бажарилган ишларнинг амалдаги қийматини белгилаб беради. Мазкур кўрсаткичларнинг ўзгариши (масалан, тўғри харажатларнинг қисқариши ёки бажарилган ишларнинг топширишдан келиб тушадиган даромаднинг ошиши) бюджет маблағлари талон-тарож қилинганлигини тўғридан тўғри кўрсатувчи белгилардир. Журнал-ордерда акс этган ҳар ойлик харажатлар кўрсаткичлари билан ҳар бир объект сметасини

солиштириш ўртадаги фарқни аниқлашга, бу орқали қонунбузилиш ҳолатларига аниқлик киритиш имконини беради. Ундан кейин ишларни бажаришга ажратилган маблағларга оид бирламчи ҳужжатларни ўрганиш керак бўлади. Чунки қурилиш соҳасидаги талон-тароғликлар кўпинча товар-хомашёларга ёки ишчилар ойлик иш ҳақиға пул ажратиш йўли билан содир этилади. Шунинг учун бу борадаги ўрганишларни биринчи навбатда харажатлар шакллантирилган ҳужжатларни ўрганишдан бошлаш керак бўлади. Масалан, бажарилган ишлар топширилганлиги - қабул қилиб олинганлиги далолатномаси, бажарилган ишлар қиймати акс этган маълумотнома, ишлар ҳисоби журналлари, ҳисоботлар.

Шу билан бирга, ўрганилаётган ҳужжатни ҳужжатли таҳлилдан ўтказишда уни шакли бўйича дастлабки текширувдан ўтказиш жуда муҳим. Бунда расмий ҳужжатнинг барча зарур реквизитларга эга эканлиги, шунингдек шубҳали белгиларнинг мавжудлиги кўздан кечирилади. Ундан кейин ҳужжатни арифметик текшириш (горизонтал устунлар ва вертикал графалар бўйича ҳисобланган якуний кўрсаткичларнинг тўғрилиги)га ўтилади. Кейинги босқичда норматив текширув, яъни ҳужжат мазмунининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги таҳлил қилинади. Битта ва ўзаро боғлиқ молиявий операцияларни акс эттирган бир қанча ҳужжатларни ўрганишда қарши текширув ёки ўзаро назорат усулларида фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Қарши текширувни ўтказишда битта ҳужжатнинг бир неча нусхалари ўзаро солиштирилади. Масалан, хўжалик субъектининг турли тузилмаларидан олинган товар-транспорт юк хати. Ушбу усулнинг афзаллиги шундаки, у орқали бир ҳужжатнинг турли нусхалари ўртасидаги тафовутларни, шунингдек йўқ қилинган нусхаларни ҳам аниқлаш имкони мавжуд бўлади. Бундай текширув ҳужжатнинг ҳеч бўлмаганда битта нусхаси мавжуд бўлмаган тақдирда ёки нусхалардан бирининг ҳақиқийлигига шубҳа

пайдо бўлган тақдирда ёхуд ҳужжатнинг нусхалари мазмуни ўртасида карама-қаршилиқлар юзага келганда ўтказиш керакли самарани беради.

Шундай қилиб, қурилиш соҳасида содир этиладиган иқтисодий жиноятларни тергов қилишни амалга оширувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг фаолиятини такомиллаштириш фактик маълумотларнинг ҳужжатли манбалари, иқтисодий криминалистик таҳлил усуллари билан ишлаш бўйича замонавий технологияларни жорий этишни талаб этади. Бундан ташқари, тергов органларининг бу борада бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлиги тергов ҳаракатлари режасини тузиш, ўтказилиши керак бўлган тезкор-қидирув тадбирларини режалаштиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Ходимларда қурилиш соҳаси бўйича етарли билим ва малаканинг мавжуд бўлиши, зарур ташкилий масалаларнинг тўғри йўлга қўйилиши сифатли тергов ўтказилишининг муҳим шарти ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Кулешов Ю.Н. Методика расследования экономических преступлений в сфере строительства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону 2020. –С.13. (Kuleshov Yu.N. Methodology for investigating economic crimes in the construction sector. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don 2020. –P.13.) <https://crimescience.ru>
2. Дешук А. В. Анализ результатов взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при расследовании хищений в сфере строительства. – 2015. (Deshuk A.V. Analysis of the results of interaction between the bodies of inquiry and preliminary investigation in the investigation of thefts in the construction sector. –

2015.)https://elib.amia.by/bitstream/docs/7528/1/problemyioperativno-rozyisknogoobespecheniyaugolovnogosudoproizvodstva_2015-20.pdf

3. “Бюджет тизими бюджетлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган қурилиш қиймати 10 млрд сўмгача бўлган объектларда назорат ўлчовини ўтказиш учун жалб қилинадиган тижорат ташкилотларини танлаш, уларнинг хизмат ҳақини аниқлаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирининг буйруғи, 12.07.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3446. (Order of the Minister of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan "On the approval of the regulation on the selection of commercial organizations involved in the control measurement of objects with a construction cost of up to 10 billion soums, determination of their service fees and payment procedure" dated 12.07.2023 registered, registration number 3446)
<https://lex.uz/uz/docs/6531149>

4. Кулешов Ю. Н. Особенности организации и проведения следственных действий при расследовании экономических преступлений в сфере строительства //Наука. Общество. Государство. – 2019. – Т. 7. – №. 1 (25). – С. 56-66. (Kuleshov Yu. N. Features of the organization and conduct of investigative actions in the investigation of economic crimes in the field of construction // Science. Society. State. – 2019. – Т. 7. – No. 1 (25). – P. 56-66.)

5. Podol'nyi N. A. Value of resolving the situation of information uncertainty for investigation of crimes. Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator, 2011, no. 17, pp. 4-6 9in Russian)

6. Кулешов Ю.Н. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений в сфере строительства //Вестник российской правовой академии Учредители: Всероссийский государственный университет юстиции. – №. 3. – С. 63-69. (Kuleshov Y.N. Use of special knowledge in the investigation of economic crimes in the construction sector //

Bulletin of the Russian Legal Academy Founders: All-Russian State University of Justice. – No. 3. – pp. 63-69.)

7. Дешук, А. В. Особенности криминалистического обеспечения расследования хищений в сфере строительства / А. В. Дешук // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2015. - № 1. - С. 72 - 76. (Deshuk, A. V. Features of forensic support for the investigation of thefts in the construction sector / A. V. Deshuk // Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. - 2015. - No. 1. - P. 72 - 76.) <https://elib.amia.by/handle/docs/851>

8. Панков, Д.А. Бухгалтерский анализ: теория, методология, методики : пособие / Д.А. Панков, Л.С. Воскресенская. – Минск : Элайда, 2008. – 120 с (Pankov, D.A. Accounting analysis: theory, methodology, techniques: manual / D.A. Pankov, L.S. Voskresenskaya. – Minsk: Elaida, 2008. – 120 s)

9. Яскевич, А. В. Особенности расследования хищений в строительстве / А. В. Яскевич, А. В. Дешук // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2016. - № 2. - С. 64 - 68. (Yaskevich, A. V. Features of the investigation of thefts in construction / A. V. Yaskevich, A. V. Deshuk // Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. - 2016. - No. 2. - P. 64 - 68.) <https://elib.amia.by/handle/docs/549>

10. Дубоносов, Е.С. Судебная бухгалтерия : учеб. для бакалавров / Е.С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 415 с. (Dubonosov, E.S. Forensic accounting: textbook. for bachelors / E.S. Dubonosov. – 4th ed., revised. and additional – M.: Yurayt, 2013. – 415 p.)